

“YANGI ASR” - ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1

“YANGI ASR” – ILMIY–METODIK JURNALI

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | “NEW CENTURY” – SCIENTIFIC–METHODICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Bosh moharrir

Zoxidov Qobiljon Toirjonovich
Yangi asr universiteti rektori,
tarix fanlari nomzodi, Dotsent

*

Bosh muharrir o‘rinbosari
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Pedagogika fanlari doktori,
Dotsent

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Mas‘ul kotib

Yusupov Oybek Nematjonovich,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

Muslimov Narzulla Alixanovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Qo‘ysinov Odil Almurotovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Shaxabitdinova Shoxida Xoshimovna
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Psixologiya fanlari doktori
(O‘zbekiston)

*

Rustamov Dilshod Abduvaxidovich
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Saliyeva Zuxra Taxirovna
Psixologiya fanlari doktori,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

To‘raqulov Olim Xolbutayevich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Konstantinos G. Karras
PhD., Professor (Gretsiya)

*

Park Sang Wu
PhD., Professor
(Janubiy Koreya)

*

Yuldashodjayev Haydar Xashimxanovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Ishandjanov Baxtiyer Ilxamovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Bekchonova Shoira Bazarbayevna
PhD (O‘zbekiston)

Главный редактор

Зоҳидов Кабилжон Тоиржонович,
Ректор Университета «Новый век»,
кандидат исторических наук, доцент

*

Заместитель главного редактора
Маматов Дилмурод Нармуратович
доктор педагогических наук,
доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ответственный секретарь
Юсупов Ойбек Нematjonovich,
доцент (Узбекистан)

*

Муслимов Нарзулла Алиханович
доктор педагогических наук, профессор
(Узбекистан)

*

Куйсинов Одил Алмуротович
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Шахабитдинова Шохида Хoшимовна
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Акромов Мирмухсин Рустамович
доктор психологических наук
(Узбекистан)

*

Рустамов Дилшод Абдувахидович
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Салиева Зухра Тахировна
доктор психологических наук,
доцент (Узбекистан)

*

Туракулов Олим Холбутаевич
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Константинос Г. Каррас
PhD., профессор
(Греция)

*

Пак Сан У
PhD., профессор
(Южная Корея)

*

Юлдашходжаев Хайдар Хашимханович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Ишанджанов Бахтиёр Ильхамович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Бекчонова Шайра Базарбаевна
PhD
(Узбекистан)

Editor in chief

Zohidov Kabiljon Toirjonovich,
Rector of New Century University,
Candidate of History, Associate Professor

*

Deputy chief editor
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

EDITORIAL BOARD

Executive secretary
Yusupov Oybek Nematjonovich,
Associate Professor (Uzbekistan)

*

Muslimov Narzulla Alikhanovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Kuysinov Odil Almurotovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Shakhabitdinova Shokhida Hoshimovna
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Akromov Mirmukhsin Rustamovich
Doctor of Psychology
(Uzbekistan)

*

Rustamov Dilshod Abduvakhidovich
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Turakulov Olim Holbutayevich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Konstantinos G. Karras
PhD, Professor (Greece)

*

Park Sang Woo
PhD, Professor
South Korea

*

Yuldashkhodzhayev Khaydar Khashimkhanovich
PhD in history Sciences
Uzbekistan

*

Ishandjanov Bakhtier Ilhamovich
PhD in history Sciences
(Uzbekistan)

*

Bekchonova Shayra Bazarbaevna
PhD (Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

FILOLOGIYA TADQIQOTLARI

1. Nazarov Sardor Xasanovich BADIY TARJIMANING LINGVISTIK MUAMMOLARI.....	4
2. Латипов Окил Журакулович КОНЦЕПТ «КОШКА» В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПЕТАЦИИ.....	10
3. Шахобиддинова Шохида Ҳошимовна, Рустамов Дилшод Абдувоҳидович СИНЕРГЕТИКА – ТИЛГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	18
4. Юсупов Ойбек Нематжонович ТАРЖИМА ИЛМИ.....	27

PEDAGOGIKA TADQIQOTLARI

5. Adamandia Z., Kulijanov U. SUCCESS FACTORS OF A SUCCESSFUL DIGITAL STORYTELLING.....	36
6. Bekchonova Shaira Bazarbayevna KIBER TAHDIDLAR INDEKSI.....	44
7. Govindh M. MODERN EDUCATION: IMPORTANCE, CHARACTERISTICS, ADVANTAGES & EFFECTS.....	51
8. Konstantinos G. Karras SOFT SKILL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL WITH A FOCUS ON NEW TECHNOLOGIES THROUGH CRITICAL PEDAGOGY.....	55
9. Leonidas-Dimitrios Kotrogiannos EDUCATION OF VULNERABLE GROUPS THE CASE OF GREECE.....	65
10. M^a Pilar M.C., Celia Navío IDENTIFYING GOOD PRACTICES WHEN IMPLEMENTING STORYTELLING IN THE EFL CLASS.....	73
11. Mamatov Dilmurad Narmuradovich RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMDA KORPORATIV HAMKORLIK ASOSLARI.....	79
12. Қўйсинов Одил Алмуротович ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	85

PSIXOLOGIYA TADQIQOTLARI

13. Акрамов Мирмуҳсин Рустамович АХЛОҚИЙ ОНГ ТАБИАТНИ ЭСТЕТИК ИДРОК ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛИ СИФАТИДА.....	89
--	----

TARIX TADQIQOTLARI

14. Зоҳидов Қобилжон Тоиржонович СИЙРА ВА ТАБАҚОТ ЖАНРИДАГИ АСАРЛАР АРАБ-МУСУЛМОН ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА.....	95
15. Ишанджанов Бахтиёр Илохомович МОВАРОУННАҲРДА СИЁСИЙ-ИЖТИМОИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ.....	101
16. Саттиев Музаффар Латифович ТОИФ БИТИМИ - СИЁСИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯ САРИ ҚАДАМ.....	106

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

ISSN: 0000-0000

www.tadqiqot.uz

Bekchonova Shaira Bazarbayevna

“Umumta’lim fanlar” kafedrası mudiri, PhD, dotsent
Yangi asr universiteti

KIBER TAHIDDLAR INDEKSI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145882>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta’lim tizimi va boshqa sohalardagi kibertahdidlar, DDoS xujumlari va turlari, kibertahdidlar indeksining umumiy ko‘rinishi, veb ilova hujumlari, ilova xavfsizligi tahdidlari, ma'lumotlar xavfsizligi, DDoS tahdidlari, kundalik hujumlar xaritasi, tarmoq xavfsizliklari haqidagi hozirgi kunda bo'layotgan muammolar va ularning oldini olish amallari yoritilgan.

Tayanch soz'lar: kiberxavfsizlik, indeks, kiberpedagogika, DDoS, DOS, protocol, hujum, bulutli texnologiyalar, xavfsizlik.

Бекчонова Шайра Базарбаевна

Заведующая кафедрой «Общеобразовательные науки»,
кандидат педагогических наук, доцент. Университет Янги аср

ИНДЕКС КИБЕРУГРОЗ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлен обзор киберугроз в образовании и других отраслях, DDoS-атаки и их типы, обзор индекса киберугроз, атаки на веб-приложения, угрозы безопасности приложений, безопасность данных, DDoS-угрозы, ежедневное картирование атак, проблемы сетевой безопасности и их предотвращение. действия выделены.

Ключевые слова: кибербезопасность, индекс, киберпедагогика, DDoS, DOS, протокол, атака, облачные технологии, безопасность.

Bekchonova Shayra Bazarbaevna

Head of the “Education Sciences” department PhD,
associate professor Yangi Asr University

CYBER THREAT INDEX

ABSTRACT

This article provides an overview of cyber threats in education and other industries, DDoS attacks and types, cyber threat index overview, web application attacks, application security threats, data security, DDoS threats, daily attack mapping, network security problems and their prevention actions are highlighted.

Key words: cyber security, index, cyber pedagogy, DDoS, DOS, protocol, attack, cloud technologies, security.

Raqamli texnologiyalar tufayli bugungi dunyo har qachongidan ham bir-biriga bog'langan. Ammo ulanishning kuchayishi xavfsizlikni buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash va zararli dasturlar kabi kiberhujumlar xavfining oshishiga olib keldi. Tahdid indeksining ta'rifi ba'zida boshqa kiberxavfsizlik atamalari bilan chalkashib ketadi. Eng keng tarqalgan holat "tahdid ma'lumotlari" atamasini "tahdid indeksi" bilan chalkashtirishdir, ammo bu ikki atama bir xil emas:

Tahdid ma'lumotlari - bu mumkin bo'lgan tahdidlar ro'yxati.

Tahdid indeksi hodisaning yaxlitligini ko'rishga intiladi. U ma'lumotlar va kengroq kontekstni shubha ostiga qo'yadi, bu esa ongli qaror qabul qilishga yordam beradigan tushuntirishni yaratadi.

Aslini olganda, tahdidlar bo'yicha razvedka tashkilotlarga xavfsizlik bo'yicha tezroq va oqilona qarorlar qabul qilish imkonini beradi. U kiberhujumlarga qarshi kurashda reaktiv emas, balki profilaktik xatti-harakatlarni rag'batlantiradi.

Kiber tahdidlar indeksi - Mamlakatlar bo'yicha tahdid darajasini kiber tahdidlar indeksi reytingini belgilab beradi[3].

Fikrlar va tavsiyalar. Imperva bulutli tarmoqlari - Kiber tahdidlar indeksi ortidagi ma'lumotlarni to'playdigan tarmoq, shuningdek, foydalanuvchilarni har kuni ushbu hujumlardan himoya qiladigan mahsulotlar to'plamini quvvatlaydi. Kiber tahdidlarni aniqlashga doir muhim tushunchalar bo'yicha ekspert tahlillari muntazam berib boriladi.

Dunyo bo'yicha hisob(pul mablag'lari joylashgan plastic karta yoki schot)ni egallab olish hujumlari ortib bormoqda, platformalarning zaifligi qayta tiklanishi masalalari ko'rib chiqilmoqda.

Xozirgi vaqtlardagi rivojlanishlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak kibertahdidlar haqidagi fikrlar va tavsiyalar faqat boshlang'ich nuqtadir. Xozirgi kunda rivojlanayotgan tarmoqlardan biri Imperva'ning www.imperva.com sayti orqali va bulutli tarmoqqa asoslangan mahsulotlar to'plamiga kirish imkoni bilan foydalanuvchi tezroq himoyalaniishi mumkin[1].

Kiber tahdidlar indeksi nima?

Cyberthreat Index - bu ma'lumotlar va ilovalar bo'yicha global kibertahdid landshaftini oylik o'lchash va tahlil qilish.

Cyberthreat Index vaqt o'tishi bilan kibertahdid darajasini doimiy ravishda kuzatib boorish natijalari va tendentsiyalarni kuzatish uchun tushunarli ballni taqdim etadi. Ma'lumotlar (agar mavjud bo'lsa) qo'shimcha tahlil va tushunchalarni taqdim etish uchun sanoat va mamlakatlar bo'yicha ham tahlil qilinadi.

Cyberthreat Index butun dunyo bo'ylab barcha Imperva sensorlaridan to'plangan ma'lumotlardan foydalangan holda hisoblanadi, jumladan:

- www.imperva.com orqali 25 dan ortiq oylik PB (Peta Bytes1015) tarmoq trafigi o'tdi.
- veb-ilovalar hujumlari, 1 trillion (10^{12}) HTTP so'rovlar bo'yicha veb-ilovalar xavfsizligi devori (Cloud WAF) tomonidan tahlil qilingan.
- Bir nechta manbalardan olingan xavfsizlik ma'lumotlarini yig'ish orqali qayta ishlangan yuzlab oylik ilovalar va ma'lumotlar bazasi zaifliklari kuzatib boriladi.

Kiber tahdidlar indeksi

Global Cyberthreat Index foydalanuvchilari alohida tarmoqlar va mamlakatlar uchun reyting va tahlillarni chuqurroq o'rganishlari, shuningdek, Indeksning tarixiy ko'rsatkichlarini ko'rishlari mumkin.

1-rasm. Kiberxavfsizlik indeksining tarkibiy qismlari.

Har oyda xavfsizlik bo'yicha mutaxassislarimiz biz ko'rgan ma'lumotlar asosida ma'lumotlar va ilovalar xavfsizligi bo'yicha voqealar va tendentsiyalar haqida tushunchalar yaratish uchun ma'lumotlarni tahlil qiladi. Ma'lumotlar mavjud bo'lsa, biz ko'rayotgan tahdidlarga qarshi xavfsizlik holatini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ham berishimiz mumkin.

Indeks qanday hisoblanadi?

Indeks bir qator tarkibiy qismlarga asoslanadi: tarmoq trafigiga, hujumlar trafigiga va zaifliklar [2].

Kiberxavfsizlikda aniqlanayotgan hujum ma'lumotlarini, shuningdek, bulutli texnologiyalar tarmoq trafigiga oid statistikani saqlaymiz. Bu ma'lumotlar bulutli texnologiyalarning proksi-serverlaridan xar bir ta'lim muassasalarining ma'lumotlar omborlariga yuboriladi, u yerda ular boyitiladi va birlashtiriladi.

Har kuni har bir sayt, har bir sanoat va har bir mamlakat uchun xavf darajasini hisoblash uchun kibertahdidlar to'g'risida to'plangan ma'lumotlar asosida www.imperva.com dan olingan ma'lumotlar bo'yicha tahlillar olinadi.

Zaifliklar:

Zaifliklar xavfini hisoblashda kiberxavfsizlikda baholashlar quyidagicha:

- Zaiflik qanchalik jiddiy bo'lsa, xavf shunchalik yuqori bo'ladi (Ta'sir kattaroq bo'lishi mumkin, masalan: serverni egallab olish va tizim ma'lumotlarini oshkor qilish);
- Zaiflik qanchalik yangi bo'lsa - xavf shunchalik yuqori bo'ladi (Tizimlarni tuzatish vaqt talab etadi, shuning uchun zaif tizimlarga kirish mumkin bo'ladi);
- Agar ommaviy ekspluatatsiya mavjud bo'lsa, xavf yuqoriroq bo'ladi, chunki ko'proq tajovuzkorlar zaiflikdan foydalanish qobiliyatiga ega va qanchalik keng tarqalgan bo'lsa, xavf shunchalik yuqori bo'ladi.

DDoS hujumlari (<https://www.imperva.com/learn/ddos/ddos-attacks/>)

Kiberxavfsizlik bo'yicha tarmoq DDoS hujumlari va amaliy DDoS hujumlari bo'yicha statistik ma'lumotlarni saqlaymiz [2].

2-rasm. Kiberxavfsizlikda DDoS hujumlari.

Tarmoq DDoS hujumi statistikasi hujumning davomiyligi, hujumlar hajmi, manbalar soni va ularning hujumdagi nisbati, turli portlar va usullar (masalan, SYN toshqini, kuchaytirish va boshqalar) haqida tafsilotlarni o'z ichiga oladi. Bu statistik ma'lumotlar hujumlar uchun sekundiga paket va soniyada bayt bo'yicha hisoblab chiqiladi va saqlanadi.

Ilova DDoS (DDoS hujumlari) statistikasi hujumning davomiyligi, hujum hajmi, ishlatilgan vositalar va sekundiga so'rovlar bo'yicha u kelib chiqqan turli mamlakatlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Biz himoya qiladigan aktivlar miqdorini ko'paytirish/kamaytirish (global yoki ma'lum bir sanoat/mamlakat uchun) uchun noxolislikni oldini olish uchun biz barcha DDoS hujumlari statistikasini qonuniy trafik haqidagi statistik ma'lumotlarga nisbatan normallashtiramiz.

Ilova xavfsizligi hujumlari

Avvaliga, har kuni katta miqdordagi hujum so'rovlari bilan shug'ullanish o'rniga, biz ularni hujumlarga birlashtiramiz (har bir hujumda juda ko'p miqdordagi HTTP so'rovlari bo'lishi mumkin). Har bir hujum uchun biz quyidagilarni tekshiramiz:

- ✓ Ushbu hujum ichidagi ishga tushirilgan qoidaning eng yuqori xavf darajasi (Masalan: SQL Injection hujumi ma'lumotni oshkor qilish hujumiga qaraganda ko'proq og'irlik qiladi).
- ✓ Hujumning intensivligi qanchalik yuqori bo'lsa, xavf shunchalik yuqori bo'ladi.

✓ Yumshatish qanchalik yangi bo'lsa, hujum shunchalik xavfli bo'ladi (Biz doimiy ravishda bulutli texnologiyalarga yumshatishlarni qo'shamiz va yangi hujumlar eskilariga qaraganda ko'proq muvaffaqiyatga ega deb taxmin qilinadi).

Taqdim etilayotgan tahlil va tushunchalar uchun ma'lumotlarni ham boyitamiz:

- ✚ Hujum qilinayotgan ilovalar uchun maqsadli sanoat tasnifini qo'shish.
- ✚ Manba va maqsadli mamlakatlarni qo'shish.
- ✚ Manba tarmoq turlarini qo'shish (masalan: ommaviy bulut, TOR va boshqalar).

Keyinchalik xavf eng past xavfli hujumlarni olib tashlash yo'li bilan hisoblanadi, chunki ular qo'shimcha xavf nuqtai nazaridan ma'nosizdir va xavfni aniqlash oddiy trafikka qarshi hujum trafigini normallashtirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu normalizatsiya mantig'i shundaki, biz ko'tarilgan/kamaygan trafik indeksiga ta'sir qilishini istamaymiz (Masalan: xavf indeksi agar bizda ma'lum bir oyda yangi mijozlar tufayli 20% ko'proq trafik bo'lsa, biz buning ta'sir qilishini xohlamaymiz).

Har oy Cyberthreat Index-ni eng so'nggi ma'lumotlar va jadvallar bilan yangilanib turadi [1].

DDoS hujumlari

Taqsimlangan rad etish xizmati hujumi (DDoS) ta'rifi

Taqsimlangan rad etish (DDoS) hujumi, odatda, uning xosting serveri xizmatlarini vaqtinchalik to'xtatib qo'yish orqali onlayn xizmatni foydalanuvchilar uchun mavjud bo'lmashligiga qaratilgan zararli urinishdir.

DDoS hujumi ko'plab buzilgan qurilmalardan ishga tushiriladi, ko'pincha botnet deb ataladigan global miqyosda tarqatiladi. U boshqa xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) hujumlaridan farq qiladi, chunki u maqsadni zararli trafik bilan to'ldirish uchun Internetga ulangan bitta qurilmadan (bitta tarmoq ulanishi) foydalanadi. Bu nuance bu ikki, biroz boshqacha ta'riflarning mavjudligining asosiy sababidir.

Bu tarmoq xavfsizligi haqida keng qamrovli qo'llanmalar turkumining bir qismidir.

Umuman olganda, DoS va DDoS hujumlarini uch turga bo'lish mumkin:

3-rasm. DoS va DDoS hujumlarining turlari

Hajmiga asoslangan hujumlar UDP toshqinlarini, ICMP toshqinlarini va boshqa soxta paketli toshqinlarni o'z ichiga oladi. Hujumning maqsadi hujum qilingan saytning tarmoqli kengligini to'ldirishdir va kattalik soniyada bit (Bps) bilan o'lchanadi.

Protokol hujumlari SYN toshqinlari, bo'laklangan paketli hujumlar, Ping of Death, Smurf DDoS va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi hujum haqiqiy server resurslarini yoki xavfsizlik devori va yuk balanslagichlari kabi oraliq aloqa uskunarini iste'mol qiladi va sekundiga paketlarda (Pps) o'lchanadi.

Ilova qatlamiga hujumlar past va sekin hujumlar, GET/POST toshqinlari, Apache, Windows yoki OpenBSD zaifliklariga qaratilgan hujumlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ko'rinishidan qonuniy so'rovlardan iborat bo'lgan ushbu hujumlarning maqsadi veb-serverni buzishdir va kattaligi soniyada so'rovlar (Rps) bilan o'lchanadi.

Umumiy DDoS hujumlari turlari[2]:

UDP toshqin. UDP toshqini, ta'rifiga ko'ra, maqsadni User Datagram Protocol (UDP) paketlari bilan to'ldiradigan har qanday DDoS hujumidir. Hujumning maqsadi masofaviy xostdagi tasodifiy portlarni to'ldirishdir. Bu xostni ushbu portda ilova tinglayotganligini qayta-qayta tekshirishiga va (hech qanday ilova topilmasa) ICMP “Maqsadga erishib bo'lmaydi” paketi bilan

javob berishga sabab bo'ladi. Bu jarayon xost resurslarini yo'qotadi, bu oxir-oqibatda kirish imkonsizligiga olib kelishi mumkin.

ICMP (Ping) toshqin. Printsipial jihatdan UDP toshqin hujumiga o'xshab, ICMP maqsadli resursni ICMP Echo Request (ping) paketlari bilan to'ldiradi va odatda javoblarni kutmasdan paketlarni imkon qadar tezroq yuboradi. Ushbu turdagi hujum ham chiquvchi, ham kiruvchi tarmoqli kengligini iste'mol qilishi mumkin, chunki jabrlanuvchining serverlari ko'pincha ICMP Echo Reply paketlari bilan javob berishga harakat qiladi, bu esa tizimning sezilarli sekinlashishiga olib keladi.

SYN To'fon. SYN Flood DDoS hujumi TCP ulanish ketma-ketligidagi ma'lum zaiflikdan foydalanadi, bunda xost bilan TCP ulanishini boshlash uchun SYN so'roviga ushbu xostdan SYN-ACK javobi bilan javob berilishi kerak va keyin so'rovchining ACK javobi bilan tasdiqlanadi. SYN toshqini stsenariysida so'rovchi bir nechta SYN so'rovlarini yuboradi, lekin yoki xostning SYN-ACK javobiga javob bermaydi yoki SYN so'rovlarini soxta IP manzildan yuboradi. Qanday bo'lmasin, xost tizimi so'rovlarning har biri uchun tasdiqlashni kutishda davom etadi, yangi ulanishlar o'rnatilmaguncha resurslarni bog'laydi va natijada xizmat ko'rsatish rad etilishiga olib keladi.

O'lim Ping. Ping of o'lim ("POD") hujumi tajovuzkorning kompyuterga bir nechta noto'g'ri yoki zararli pinglarni yuborishini o'z ichiga oladi. IP paketining maksimal paket uzunligi (shu jumladan sarlavha) 65535 baytni tashkil qiladi. Biroq, Data Link Layer odatda maksimal ramka hajmiga cheklovlar qo'yadi - masalan, Ethernet tarmog'i orqali 1500 bayt. Bunday holda, katta IP-paket bir nechta IP-paketlarga bo'linadi (parchalar deb nomlanadi) va qabul qiluvchi xost IP-parchalarini to'liq paketga qayta yig'adi. Ping of Death stsenariysida, fragment tarkibini zararli manipulyatsiyadan so'ng, qabul qiluvchi qayta yig'ilganda 65,535 baytdan kattaroq bo'lgan IP-paketga ega bo'ladi. Bu paket uchun ajratilgan xotira buferlarini to'ldirishi mumkin, bu qonuniy paketlarga xizmat ko'rsatishni rad etishga olib keladi.

Slowloris. Slowloris - bu yuqori maqsadli hujum bo'lib, bir veb-server maqsadli tarmoqdagi boshqa xizmatlar yoki portlarga ta'sir qilmasdan boshqa serverni o'chirishga imkon beradi. Slowloris buni maqsadli veb-serverga imkon qadar uzoq vaqt davomida ochiq holda ushlab turish orqali amalga oshiradi. Bu maqsadli serverga ulanishlar yaratish, lekin faqat qisman so'rov yuborish orqali amalga oshiradi. Slowloris doimiy ravishda ko'proq HTTP sarlavhalarini yuboradi, lekin hech qachon so'rovni bajarmaydi. Maqsadli server ushbu noto'g'ri ulanishlarning har birini ochiq tutadi. Bu oxir-oqibat maksimal bir vaqtning o'zida ulanishni to'ldiradi va qonuniy mijozlardan qo'shimcha ulanishlarni rad etishga olib keladi [3].

NTP kuchaytirilishi. NTP kuchaytiruvchi hujumlarda jinoyatchi maqsadli serverni UDP trafigiga to'ldirish uchun umumiy foydalanish mumkin bo'lgan Network Time Protocol (NTP) serverlaridan foydalanadi. Hujum kuchaytirish hujumi sifatida aniqlanadi, chunki bunday stsenariylarda so'rovning javob nisbati har qanday joyda 1:20 va 1:200 yoki undan yuqori. Bu shuni anglatadiki, ochiq NTP serverlari ro'yxatini olgan har qanday tajovuzkor (masalan, Metasploit kabi foydalanish vositasi yoki Open NTP loyihasi ma'lumotlari orqali) osonlikcha halokatli yuqori tarmoqli kengligi va katta hajmli DDoS hujumini yaratishi mumkin.

HTTP toshqin. HTTP toshqin DDoS hujumida tajovuzkor veb-server yoki ilovaga hujum qilish uchun qonuniy ko'rinadigan HTTP GET yoki POST so'rovlaridan foydalanadi. HTTP toshqinlari noto'g'ri tuzilgan paketlar, spoofing yoki aks ettirish usullaridan foydalanmaydi va maqsadli sayt yoki serverni buzish uchun boshqa hujumlarga qaraganda kamroq o'tkazish qobiliyatini talab qiladi. Hujum server yoki dasturni har bir so'rovga javoban maksimal resurslarni ajratishga majbur qilganda eng samarali hisoblanadi.

Nolinchi kunlik DDoS hujumlari

"Nol kun" ta'rifi hali hech qanday chiqarilmagan zaifliklardan foydalanadigan barcha noma'lum yoki yangi hujumlarni o'z ichiga oladi. Bu atama nol kunlik zaifliklarni sotish amaliyoti mashhur faoliyatga aylangan xakerlar hamjamiyatining a'zolari orasida yaxshi tanilgan.

DDoS hujumlari ortidagi motivatsiya

So'nggi bozor tadqiqotlariga ko'ra, DDoS hujumlari tez sur'atlar bilan kibertahdidning eng keng tarqalgan turiga aylanib bormoqda. Hujum davomiyligi qisqaroq, ammo sekundiga paketli hujum hajmi kattaroq tendentsiyadir.

Hujumchilarga hujum uyushtirishlari uchun birinchi navbatda, quyidagilar sabab bo'ladi [4]:

4-rasm. Hujumchilarga hujum uyushtirishlari uchun sabablar

- **Mafkura** - "Xaktivistlar" DDoS hujumlaridan mafkuraviy jihatdan rozi bo'lmagan veb-saytlarni nishonga olish vositasi sifatida foydalanadilar.
- **Ishbilarmonlik janjallari** – Korxonalar DDoS hujumlaridan raqib veb-saytlarini strategik tarzda o'chirib tashlash uchun foydalanishi mumkin, masalan, ularni Kiber Dushanba kabi muhim tadbirda ishtirok etmaslik uchun.
- **Zerikish** - Kiber vandallar, ya'ni "skript-bolalar" DDoS hujumlarini boshlash uchun oldindan yozilgan skriptlardan foydalanadilar. Ushbu hujumlarning aybdorlari odatda zerikib, adrenalinni qidirayotgan xakerlardir.
- **Tovlamachilik** - Jinoyatchilar o'z maqsadlaridan pul undirish vositasi sifatida DDoS hujumlari yoki DDoS hujumlari tahdididan foydalanadilar.
- **Kiber urush** - Hukumat tomonidan ruxsat etilgan DDoS hujumlari ham muxolifat veb-saytlarini, ham dushman mamlakat infratuzilmasini buzish uchun ishlatilishi mumkin.

LOIC (Low Orbit Ion Cannon): kiber vandalizm uchun ishlatiladigan "kirish darajasidagi" DoS hujum vositasi.

Veb-saytlarni har uch turdagi DDoS hujumlaridan muammosiz va har tomonlama himoya qilishda yangi ishlab chiqarilayotgan dasturlar kiber taxdidlarni oldini olish uchun va har biriga o'ziga xos vositalar to'plami va himoya strategiyasi bilan murojaat qiladi:

Hajmiga asoslangan hujumlar Imperva bu hujumlarni ko'p gigabaytli DDoS hujumlariga qarshi kurashish uchun talab bo'yicha kengaytiriladigan tozalash markazlarining global tarmog'i bilan o'zlashtirib, ularga qarshi kurashadi [5].

Protocol Attacks Imperva ushbu turdagi hujumni "yomon" trafikni saytga yetib bormasdan turib blokirovka qilish orqali kamaytiradi va veb-saytga qonuniy tashrif buyuruvchilar (odamlar, qidiruv tizimlari va boshqalar) va avtomatlashtirilgan yoki zararli mijozlar o'rtasida farqlovchi tashrifchini aniqlash texnologiyasidan foydalanadi.

Ilova qatlamiga hujumlar Imperva tashrif buyuruvchilarning xatti-harakatlarini kuzatish, ma'lum bo'lgan yomon botlarni blokirovka qilish va shubhali yoki tan olinmagan ob'ektlarni JS testi, Cookie-fayllar va hatto CAPTCHA bilan tekshirish orqali dastur qatlami hujumlarini kamaytiradi.

Imperva 250 Gb/s tezlikdagi DDoS hujumini yumshatadi - bu Internetdagi eng yirik hujumlardan biri.

Imperva o'zining DDoS himoyasi yechimlarini tarmog'ingizdan tashqarida qo'llaydi, ya'ni faqat filtrlangan trafik xostlarga etib boradi. Bundan tashqari, Imperva yangi va paydo bo'lgan hujum usullarini o'z ichiga olgan DDoS tahdidlari bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlar bazasini saqlaydi. Doimiy ravishda yangilanib turiladigan bu ma'lumotlar butun tarmog'imiz bo'ylab jamlanadi – yangi tahdidlar paydo bo'lganda aniqlash, ma'lum bo'lgan zararli foydalanuvchilarni aniqlash va barcha Imperva bilan himoyalangan veb-saytlarda real vaqt rejimida chora-tadbirlarni qo'llash.

Kibertahdid indeksi kiberxavfsizlikning kichik tarmoqlaridan biridir. Bu inklyuziv tushunchadir, bu ochiq manba razvedkasi, ijtimoiy media razvedkasi, inson razvedkasi va hatto chuqur veb/qorong'u veb kabi ommaviy axborot vositalaridan to'plangan barcha resurslarning nomi. Kibertahdid razvedkasi tashkilot yoki uning aktivlarini himoya qilish uchun ishlatiladi. Bu yuzaga

kelishi mumkin bo'lgan hujumlar yoki zaifliklarni erta aniqlash va ehtiyot choralarini ko'rish uchun zarur. Kibertahdid indeksni baholash uchun malakali kiber indeks tahlilchilari kerak. Tajribali tahlilchi tomonidan ko'rib chiqilmagan va tahlil qilinmagan ma'lumotlar foydasiz [6].

Kiber tahdidlar bo'yicha razvedkaning to'rt turi mavjud, bular: taktik, texnik, operatsion va strategik.

Taktik tip hujumchilar tomonidan qo'llaniladigan metodologiyalar, vositalar va taktikalarni ko'rib chiqadi va bu ma'lumotlardan foydalangan holda hujumlar va hujumchilar o'rtasida aloqa o'rnatishga harakat qiladi. Texnik turi ishlatiladigan zararli dasturlarga va ularning variantlariga qaratilgan. Operatsion turi hujum haqida ma'lumot to'plash va kelajakda unga qarshi qanday choralar ko'rish mumkinligi ustida ishlaydi. Boshqa tomondan, strategik tip tashkilotning muhim aktivlarini aniqlash va mudofaa harakatlari eng ko'p kuchaytirilishi kerak bo'lgan joyni aniqlash ustida ishlaydi.

Natijada, tashkilotning kiberxavfsizlik gigienasi kiber tahdidlar bo'yicha razvedka tomonidan sezilarli darajada yaxshilanadi. Yig'ilgan va tahlil qilingan ma'lumotlar tufayli muassasa kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan kiber tahdidlarni ko'rish va shunga mos ravishda ishlashi mumkin. Garchi kiber tahdidlar bo'yicha razvedka qimmat masaladek tuyulishi mumkin bo'lsa-da, kelajakdagi yo'qotishlarni hisobga olsak, bu juda arzon. Muassasa duch kelishi mumkin bo'lgan eng muhim muammo - bu xarajatlar emas, balki obro'ning yo'qolishi. Buning oldini olish uchun ushbu usullarga murojaat qilish endi tanlov emas, balki zaruratdir.

Adabiyotlar:

1. Маматов Д.Н. Педагогическое проектирование процессов профессионального образования в электронной информационной образовательной среде. Диссертация. 2017 46 p.
2. Shoir B. Bekchonova. Pedagogical foundations of cyber security. European international journal of multidisciplinary research and management studies ISSN: 2750-8587 DOI: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-04-14> <https://eipublication.com/index.php/eijmrms> Volume: 02 Issue: 04 April 2022 Published Date:- 20-04-2022. SJIF 5.954. Berlin, Germaniya. Page 87-97.
3. Bekchonova Sh.B. Pedagogikada kiberxavfsizlik bo'yicha ta'limning dolzarbligi. Pedagogika ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022,3-son. –Toshkent. 119-123 b.
4. Маматов Д.Н., Бекчонова Ш.Б. Увеличение количества людей с высшим образованием с применением методов дистанционного обучения. Материалы 14-ой Международной научно-практической конференции г. Казань, 28 мая 2020 года. 271-276
5. <https://www.imperva.com>
6. <http://www.beyaz.net>

“YANGI ASR” – ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1